

УДК 551.8.25.627.005.22

Кушнір Анатолій Степанович

молодший науковий співробітник відділу палеогеографії
Інституту географії НАН України, м. Київ
kushnir.paleogeo@gmail.com

ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ГОЛОЦЕНОВОГО ҐРУНТУ

Анотація. Голоцен – останній міжльодовиковий період розвитку природи. Загальна його тривалість близько 13,3 тис.рр. За цей час утворились потужні ґрунтові відклади. Їхнє дослідження надасть змогу не лише встановити тренд розвитку природи за даний час, але й спрогнозувати її подальші зміни.

Ключові слова: голоцен; генезис; ґрунт; етап.

Голоценовий ґрунт є природно-історичною системою, що розвивається стадійно і може відповідати кільком циклам розвитку голоценової природи. Етапи розвитку природи в голоцені з-поміж іншого вивчають при різносторонньому дослідженні ґрунтових відкладів за останні 13,3 тис. років.

Джерела для визначення змін розвитку клімату, як основного фактора що визначає зміну палеоландшафтів та їх компонентів, в останньому підрозділі четвертинного періоду, поділяють на три основні групи (Bradley, R.S. Quaternary paleoclimatology, 1985):

- 1) Гляціологічні.
- 2) Геологічні (морські та наземні).
- 3) Біологічні.

Деякі дослідники природи голоцену Будико М.І, Котляков В.М. [2, с.150] та ін., в якості четвертого класу джерел палеокліматичної інформації вказують на важливість наративних матеріалів історичного періоду, в яких прямо чи побічно згадується ті чи інші природні умови.

Виділяють три групи концепції розвитку ґрунтів у голоцені [9, с. 18-20]:

- 1) еволюційна (для степу – напівпустелі), згідно з якою посилюється роль автоморфних ландшафтів з одночасним зростанням розчленування території, що посилює аридизацію;

2) домінуючого літологічного фактору: розвиток ґрунтів нерівномірний, зачіпає відразу весь профіль, проте значних геохімічних міграцій не відбувається;

3) палеокліматична – кліматичні зміни і флуктуації зумовлюють тривалу, багатоетапну, гетерохронну еволюцію ґрунтового покриву.

До того ж 2-а половина голоцену – від 5 тис. років тому і дотепер – характеризується різким похолоданням і зміною аридизації на поступову гумідизацію.

Першим, хто звернув увагу на різний час утворення окремих частин профілю голоценових ґрунтів, був Д.К. Глінка (1908 р.). Еволюційно-історичний підхід до вивчення голоценових ґрунтів розвивається у роботах І.П. Герасимова, М.Ф. Веклича, В.А. Ковди, І.А. Соколова та ін.. В праці В.П. Золотуна [6, с. 10-50] проілюстровано дослідження підкурганних ґрунтів та на їх основі встановлено зміни шести зональних підтипів ґрунтів степу впродовж III-I тис. до н.е. В контексті даного підходу у 1987 р. М.Ф. Векличем при вивченні голоценових ґрунтів запропоновано використовувати розроблену ним схему глобальної палеокліматичної етапності голоцену, першою апробацією якої на регіональному матеріалі було дослідження циклічності розвитку алювіального ґрунто- та пороодоутворення (Веклич, Герасименко, 1993) [4, с. 72-74].

Підхід до вивчення голоценових ґрунтів як полігенетичних, сформованих впродовж кількох стадій педогенезу (від 5 до 7) запропоновано також у роботах В.О. Таргуляна, О.Л. Александровського, А.О. Величка, Т.Д. Морозової, С.А. Сичевої, І.В. Іванова та ін. Принципове значення для цього підходу має метод радіовуглецевого датування, та визначення віку похованих ґрунтів в контексті геоархеологічного напрямку досліджень.

Утвердження палеогеографічного підходу до вивчення профілів голоценових ґрунтів сприяв розвитку палеопедологічних досліджень в Україні на базі сектору географії при Інституті геології НАН УРСР, а потім відділу палеогеографії Інституту географії НАН України. Суть його полягає у тому, що

простежуючи одновікові горизонти викопних ґрунтів по латералі за даними вивчення великої кількості їх розрізів [1, 5, 8] були виявлені зміни вертикальної будови горизонтів у залежності від співвідношення інтенсивності ґрунтоутворення і седиментації, що, в свою чергу визначається умовами давнього рельєфу. У залежності від останніх у розрізах горизонти викопних ґрунтів представлені полігенетичними, що формуються внаслідок переробки профілів давніших ґрунтів педогенезом наступних стадій ґрунтоутворення (на вододільних рівнинах), ґрунтовими світами – послідовностями ґрунтів, що відображають зміну процесів педогенезу у часі (аккумулятивні схили, западини), чи моногенетичними ґрунтами – фрагментами ґрунтових світ, що збереглися на ерозійних схилах. Різний вік полігенетичних ґрунтів плакорів, які мають профілі, подібні до профілів сучасних генетичних типів ґрунтів, доводиться їх прямим фаціальним заміщенням ґрунтовими світами у знижених елементах давнього рельєфу. При цьому між індивідуальними ґрунтовими світами перерви у розвитку педогенних процесів із формуванням не ґрунтових прошарків, розвитком ерозійних процесів і навіть криогенезу. Реліктові ознаки перерв у ґрунтоутворенні можуть виявлятися і у будові полігенетичних ґрунтів.

Для будови голоценових ґрунтів характерні ті ж закономірності, що і для будови всіх ґрунтових горизонтів четвертинного періоду. Ґрунти давнього та раннього голоцену (початкова стадія голоцену hl_a) представлено коротко профільними відмінами бореального клімату, менш розвинутими від сучасних. Атлантичні ґрунти (перший оптимум голоценового ґрунтоутворення hl_{b1}), що складають нижню частину ґрунтових світ, представлені теплішими та вологішими фаціями від сучасних. Ґрунти посушливої фази суббореалу (hl_{b2}) на півдні України характеризуються солонцюватістю, тріщинуватістю, зниженням інтенсивності гумусонакопичення. У підзоні чорноземів звичайних формувалися чорноземи південні [3, с. 33]. У субатлантичний період ґрунтовий покрив і педогенні процеси були близькі до сучасних. Моногенетичні субатлантичні ґрунти спостерігаються у розрізах археологічних пам'яток і відзначаються розвитком дерново-чорноземних процесів [7, с.122].

У контексті палеогеографічної тематики дослідження постає питання про розвиток уявлень стосовно еволюції навколишнього середовища і ґрунтів в межах рівнинної частини України. Проблема характеру ґрунтоутворення на межі різних природних зон обговорюється вже більше 100 років у наукових колах. Наслідком даних дискусій стало виокремлення двох груп концепцій, які відводять провідну роль при голоценовому ґрунтоутворенні двом різним факторам – природному та антропогенному. У першій групі концепцій широкого розповсюдження набула думка про природній процес наступу лісу на степ, у результаті чого чорноземні ґрунти пройшли через трансформацію в ґрунти лісового генезису (Коржинский, Костычев, Краснов, Висоцкий и др.). Думку про значну роль антропогенної модифікації ґрунтово-рослинного комплексу лісостепу було запропоновано В.И. Тальевым в 1902 році. Він доводив зменшення лісових площ на півдні лісової зони впродовж останніх століть і обумовлену цим трансформацію опідзолених ґрунтів, у більш південні ґрунтові типи [5, с. 14].

Розвиток даних теорій набув продовження у подальших дослідження вчених різного часу. Праці Г.Э. Гроссета, П.С. Денисова, Л.С. Берга, Ф.Н. Милькова, Н.Б. Вернандер та ін. [9, с. 16-25], носять уточнюючий характер тієї чи іншої концепції.

У ході дослідження еволюції голоценового покриву потрібно враховувати загальні особливості генезису природи останнього теплого етапу, беручи до уваги історично-еволюційні, палеогеографічні та інші аспекти розвитку навколишнього середовища.

Список використаних джерел

1. Веклич М.Ф. Методика палеопедологических исследований. [Ж.Н. Матвишина, В.В.Медведев, Н.А.Сиренко, К.Н.Федоров.]. К.: Наукова думка. 1979. – 272с.
2. Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. — К.: Наукова думка. 1987. - 190с.
3. Герасименко Н.П. Еволюція природних умов Донеччини у голоцені// Український географічний журнал. – 1993. – №4. – С. 31-35.
4. Герасименко Н.П. Изменения природной среды в бассейне Северского Донца в голоцене и позднеледниковье //Изменения климата, почвы и окружающая среда. – Белгород, 2009. – С.72-74.

5. Герасименко Н.П. Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України / Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. геогр. наук: спец. 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія. – Київ, 2004 – 39с.
6. Золотун В.П. Развитие почв юга Украины за последние 50-45 веков: Автореф. дис.. д-ра с.-х. наук. Киев, 1974. - 74 с.
7. Пархоменко О.Г. Розвиток голоценових ґрунтів Середнього Придніпров'я: дис. кандидата геогр.. наук: 11.00.04 / Олександр Григорович Пархоменко. – К., 2007. – 274 с
8. Просторово-часова кореляція палеогеографічних умов четвертинного періоду на території України. За ред. Ж.М.Матвіїшиної. К.: Наукова думка. 2010. —191с.
9. Чендев Ю.Г. Эволюция лесостепных почв Среднерусской возвышенности в голоцене. – М.: ГЕОС, 2008. – 212 с.

FEATURES APPROACHS TO THE STUDY SOIL OF HOLOCENE

Abstract. Holocene - the last interglacial period of nature. The total duration of about 13, 3 thousand years. Formed a powerful soil deposits for this time. Their study will provide an opportunity not only to establish the trend of nature for the present, but also to predict its future.

Keywords: Holocene; genesis; soil; stage.